

5、*Hortic Res* 云南农大优青团队：番茄通过 SISTOP1-SIHAK5-pH 反馈环路协同适应铝毒与酸胁迫

通讯作者：云南农业大学 杨建立

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®]) (NMT300-PYZ 系列, 中国旭月 / 美国 YOUNGER)

展示了在番茄根尖端过渡区 (ATZ) 使用非损伤微测技术 (NMT) 测得的 H^+ 流动情况。实验结果显示, 铝处理 (+Al) 后, 该区域出现显著的 H^+ 净流入, 而对照组 (-Al) 则未出现明显流动。这一结果表明, 铝胁迫导致根尖细胞发生明显的细胞质酸化, 即 H^+ 在细胞质内积累。该结果对本研究的意义在于: 它直接证实了铝胁迫会引发根尖细胞质 pH 下降, 为后续揭示“细胞质酸化是连接铝信号与 SISTOP1 蛋白稳定的关键中间环节”提供了直接实验证据, 也支持了后续关于 SISTOP1-SIHAK5-pH 反馈调控环路的假设。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考